

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БОЛЬ И ФЕНОТИП-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГОНАРТРОЗЕ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Razzakov O.G., Saidov M.A., Sabirov D.R.

Национальный медицинский центр, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Целью работы явилось обобщение современных доказательств о механизмах персистирующей боли и клинико-патогенетической гетерогенности после тотального эндопротезирования коленного сустава при первичном гонартрозе, а также анализ возможностей фенотип-ориентированной медицинской реабилитации. Выполнен нарративный обзор публикаций 2020-2025 гг., индексируемых в PubMed, Scopus и Web of Science, с приоритетом для клинических рекомендаций, систематических обзоров, мета-анализов, рандомизированных исследований и когорт. Показано, что после ТЭКС клинически значимая боль сохраняется у существенной доли больных, а неблагоприятные исходы определяются не только хирургическими факторами, но и воспалительной реактивностью, нейромышечной ингибцией, центральной сенситизацией, саркопеническим статусом и психосоциальными характеристиками [2-7]. Наиболее перспективной моделью послеоперационного ведения является ранняя стратификация пациентов по доминирующему клинико-патогенетическому фенотипу с использованием PROMs, performance-based тестов, оценки силы квадрицепса, CSI/PainDETECT, ультразвука и лабораторных маркеров [8,9,16-25]. Фенотип-ориентированная реабилитация позволяет перейти от усреднённого протокола к адресному управлению болью и восстановлением функции, что особенно важно для пациентов группы риска. Обзор подтверждает, что персонализация

реабилитации после ТЭКС является не дополнительной опцией, а ключевым условием повышения эффективности медицинской реабилитации.

Ключевые слова: первичный гонартроз, тотальное эндопротезирование коленного сустава, персистирующая боль, клиничко-патогенетический фенотип, персонализированная реабилитация, медицинская реабилитология.

**BIRLAMCHI GONARTROZ UCHUN TIZZANI TO'LIQ
ALMASHTIRISHDAN KEYIN DOIMIY OG'RIQ VA FENOTIPGA
ASOSLANGAN TIBBIY REABILITATSIYA: MAVJUD DALILLARNI
KO'RIB CHIQISH**

Razzakov O.G., Saidov M.A., Sabirov D.R.

Milliy tibbiyot markazi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur obzorning maqsadi birlamchi gonartrozda total tizza bo'g'imini endoprotezlashdan keyingi doimiy og'riq mexanizmlari, klinik-patogenetik geterogenlik va fenotipga yo'naltirilgan rehabilitatsiya imkoniyatlarini umumlashtirishdan iborat. 2020-2025 yillarda PubMed, Scopus va Web of Science bazalarida indekslangan maqolalar tahlil qilindi. Natijalar TKA dan keyingi noqulay oqibatlar faqat jarrohlik omillariga emas, balki yallig'lanish, quadriceps ingibitsiyasi, markaziy sensitizatsiya, sarkopenik profil va psixosotsial omillarga ham bog'liq ekanini ko'rsatdi. Fenotipga moslashtirilgan rehabilitatsiya individual og'riq va funktsiya trayektoriyasini yaxshiroq boshqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: birlamchi gonartroz, TKA, doimiy og'riq, klinik-patogenetik fenotip, personallashtirilgan rehabilitatsiya.

**PERSISTENT PAIN AND PHENOTYPE-BASED MEDICAL
REHABILITATION AFTER TOTAL KNEE REPLACEMENT FOR
PRIMARY GONARTHROSIS: A REVIEW OF CURRENT EVIDENCE**

Razzakov O.G., Saidov M.A., Sabirov D.R.

National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This review summarizes contemporary evidence on persistent pain mechanisms, clinical-pathogenetic heterogeneity, and phenotype-oriented rehabilitation after total knee arthroplasty for primary gonarthrosis. A narrative review of PubMed, Scopus, and Web of Science publications from 2020 to 2025 was conducted, prioritizing clinical guidelines, systematic reviews, meta-analyses, randomized trials, and cohort studies. The evidence indicates that unfavorable outcomes after total knee arthroplasty are driven not only by surgical and mechanical factors but also by inflammatory reactivity, neuromuscular inhibition, central sensitization, sarcopenic-metabolic vulnerability, and psychosocial burden. Early postoperative stratification using patient-reported outcomes, performance-based tests, quadriceps strength assessment, Central Sensitization Inventory, PainDETECT, ultrasound, and biomarkers may support the selection of targeted rehabilitation modules. Phenotype-oriented medical rehabilitation should therefore be considered a core principle for improving pain control, functional recovery, and long-term patient-centered outcomes after total knee arthroplasty.

Keywords: primary gonarthrosis, total knee arthroplasty, persistent postoperative pain, clinical phenotype, personalized rehabilitation.

Введение. Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) является эффективным методом лечения первичного гонартроза в его поздних стадиях, однако технический успех операции не гарантирует одинакового качества функционального восстановления у всех пациентов [1,21]. Согласно обновлённому систематическому обзору, около 22% пациентов сообщают о боли через 3 месяца после тотального эндопротезирования коленного сустава, а у 12-15% боль может сохраняться до 2 лет [2]. Следовательно,

послеоперационный период следует рассматривать как самостоятельную реабилитационную фазу, а не как формальное продолжение хирургического лечения.

Для медицинской реабилитологии принципиально важно, что стойкая боль и неудовлетворительная функция после ТЭКС обусловлены не одним фактором, а совокупностью биологических, функциональных и психосоциальных механизмов. Именно поэтому фенотип-ориентированный подход становится логическим развитием современной персонализированной реабилитации.

Цель обзора. Целью настоящего обзора является систематизация современных доказательств о механизмах персистирующей боли, клинко-патогенетических фенотипах и возможностях персонализированной медицинской реабилитации после тотального эндопротезирования коленного сустава при первичном гонартрозе.

Материал и методы. Проведён нарративный обзор публикаций, индексированных в PubMed, Scopus и Web of Science, с временным интервалом 2020-2025 гг. Приоритет отдавался клиническим рекомендациям, систематическим обзорам, мета-анализам, рандомизированным контролируемым исследованиям, когортным работам и публикациям, посвящённым outcome-measures и инструментальной верификации фенотипов. Формирование структуры обзора выполнялось с ориентацией на принципы PRISMA 2020, без претензии на полный систематический отбор [20].

Ключевые поисковые запросы включали сочетания терминов 'total knee arthroplasty', 'persistent pain', 'phenotype', 'rehabilitation', 'central sensitization', 'neuromuscular inhibition', 'sarcopenia', 'quality indicators', 'patient-reported outcomes'. Такой подход позволил объединить данные по клинической симптоматике, патогенетическим механизмам и организации реабилитационной помощи.

Персистирующая боль как центральная проблема послеоперационного периода. Метаанализы последних лет показывают, что персистирующая послеоперационная боль после ТЭКС является не редким исключением, а значимой клинической проблемой [2,3]. По данным систематического обзора факторов риска, вклад в развитие длительной боли вносят исходная интенсивность болевого синдрома, депрессия, тревога, высокий ВМІ, низкий уровень функции и ряд психосоциальных характеристик [3]. Эти данные подчёркивают, что персистирующая боль после ТЭКС должна интерпретироваться как мультифакторный синдром, а не как простое следствие хирургической травмы.

Для клинициста это означает необходимость ранней стратификации риска. Иначе стандартная программа реабилитации может оказаться недостаточной для части больных, особенно имеющих неблагоприятный профиль ещё до операции. Более того, само усиление объёма физиотерапии не гарантирует улучшения исходов: в рандомизированном исследовании у пациентов группы риска более интенсивная outpatient-программа не показала преимуществ над менее ресурсоёмким режимом домашней реабилитации [10].

Клинико-патогенетические фенотипы после ТЭКС. Современные данные позволяют выделить по меньшей мере четыре фенотипических блока, имеющих наибольшее значение для послеоперационного ведения: воспалительно-эдематозный, нейромышечно-ингибиторный, сенситизационно-ноципластический и саркопенически-метаболический [4-8]. Подобное разделение не отменяет базовый протокол ранней мобилизации, но позволяет понять, какая именно патогенетическая ось является доминирующей у конкретного больного.

Во вторичном когортном анализе биопсихосоциального профилирования у 28% пациентов, ожидавших ТЭКС, был выявлен высокий риск неблагоприятного исхода: для них были характерны худшая физическая

функция, более выраженная боль, высокий ВМІ и признаки центральной сенситизации [6]. Таким образом, фенотипирование имеет не только описательное, но и прогностическое значение.

Воспалительно-эдематозный фенотип. Для данного фенотипа типичны боль в покое или ночью, локальный отёк, выпот, раздражимость тканей и ограничение ROM, прежде всего вследствие боли и реактивного воспаления [2,3,8]. При таком профиле преждевременная эскалация силовых и функционально-интенсивных упражнений может приводить к усилению симптомов и срыву программы реабилитации.

Практически это означает необходимость активного контроля отёка, дозированного увеличения нагрузки, приоритета полного разгибания и постепенного восстановления сгибания, а также регулярной переоценки симптомной раздражимости. Ультразвуковое наблюдение и динамика лабораторных маркеров могут дополнительно поддерживать клиническое решение о темпе прогрессии [8,21].

Нейромышечно-ингибиторный фенотип. После ТЭКС потеря силы квадрицепса и нарушение его активации являются одними из главных причин замедленного функционального восстановления [1,13,14]. Клинически этот фенотип проявляется extension lag, ухудшением Timed Up and Go, асимметрией шага, трудностями при вставании со стула и восхождении по лестнице. Если не устранить данный механизм в ранние сроки, формируются устойчивые патологические двигательные стереотипы.

В клинической практике наибольшее число доказательств накоплено по NMES. Как систематический обзор, так и рандомизированные исследования демонстрируют, что добавление NMES к стандартной программе реабилитации может ускорять восстановление силы квадрицепса и улучшать ранние функциональные исходы [13,14]. Следовательно, при нейромышечном

фенотипе универсальных упражнений недостаточно: требуется целенаправленное восстановление активации и симметрии движения.

Сенситизационно-ноципластический фенотип. Наиболее сложным для реабилитации является фенотип, в котором доминируют признаки центральной сенситизации или *neuropathic-like pain*. Мета-анализ 2025 года показал, что наличие таких признаков до операции связано с существенным ростом риска хронической боли после ТЭКС [4]. Другой систематический обзор подтвердил, что диагностированные признаки центральной сенситизации ассоциированы с худшими болевыми исходами после операции [5].

Для этого профиля типичны несоразмерная локальной картине боль, выраженная фокусировка на симптомах, нарушения сна, болевая настороженность, а иногда и сочетание с психоэмоциональным дистрессом. В таких условиях стратегия 'больше упражнений' оказывается малоэффективной. Более обоснованными представляются *rain neuroscience education*, *pacing*, *graded exposure*, дозирование нагрузки по переносимости и при необходимости мультидисциплинарное сопровождение [4,5,15].

Саркопенически-метаболический профиль. Саркопения и метаболическая уязвимость являются важными модификаторами исходов после ТЭКС. Систематический обзор и мета-анализ 2024 года показал, что саркопения встречается у значимой доли пациентов, и этот статус связан с более низкими функциональными результатами и повышенным риском осложнений [7].

Для реабилитации это означает необходимость оценки мышечного резерва ещё до операции и в раннем послеоперационном периоде. Программы *prehabilitation*, в особенности ориентированные на сопротивление и силу, могут давать ранние преимущества по функции и силе, хотя долгосрочный эффект требует дальнейшего изучения [11,12,22-24]. При наличии саркопенического

профиля персонализация должна включать силовую прогрессию, нутритивную поддержку и мониторинг выносливости.

Инструменты объективного мониторинга. Фенотип-ориентированная реабилитация невозможна без измеряемых критериев. В качестве базовых показателей рекомендованы PROMs (KOOS-JR, Oxford Knee Score, EQ-5D), performance-based тесты (TUG, 6MWT, 30-second chair stand test), оценка ROM, динамометрия, а также инструменты для скрининга сенситизации — CSI и PainDETECT [16-20,25].

Особая ценность интегрированного мониторинга заключается в том, что он объединяет субъективную симптоматику и объективный функциональный ответ. Это позволяет не только оценивать эффект реабилитации, но и своевременно переключаться с одной стратегии на другую, если пациент демонстрирует профиль non-responder. В последние годы интерес вызывает и использование инструментов персонализированного прогнозирования по принципу 'people-like-me' для поддержки решения в постоперационном периоде [26].

Фенотип-ориентированная реабилитация: от концепции к алгоритму. На сегодняшний день универсального фенотип-ориентированного клинического pathway после ТЭКС пока не существует. Однако накопленные данные позволяют сформулировать ряд практических положений. Во-первых, базовая ранняя реабилитация должна начинаться в первые 24 часа и включать мобилизацию, тренировку ходьбы, ROM и обучение пациента [1,21]. Во-вторых, после стабилизации раннего послеоперационного состояния необходимо определять доминирующий фенотип и адресно усиливать соответствующий модуль.

Так, при воспалительном фенотипе акцент делается на контроль отёка и symptom-guided progression; при нейромышечном — на NMES, biofeedback, terminal extension и progressive strengthening; при сенситизационном — на

education, pacing и graded exposure; при саркопеническом — на resistance training и поддержке мышечного резерва [8-14,22-24]. Именно такая логика позволяет перейти от усреднённой реабилитации к персонализированной медицинской реабилитации, соответствующей профилю пациента.

Нерешённые вопросы и перспективы. Несмотря на быстрый рост доказательной базы, ряд принципиальных вопросов остаётся открытым. Недостаточно стандартизированы критерии самого фенотипирования, не унифицированы обязательные и дополнительные biomarker-блоки, а также ограничено число исследований, где фенотип напрямую сравнивался бы с outcome после таргетированной реабилитации [9,11,22,23].

Кроме того, далеко не все центры располагают одинаковыми инструментальными возможностями. Поэтому практическая задача ближайших лет состоит в создании и валидации пошаговых алгоритмов, в которых присутствовали бы и минимальный клинический набор показателей, и расширенный экспертный блок для специализированных учреждений. В этом контексте перспективны цифровые решения поддержки принятия решений и модели прогнозирования по принципу 'people-like-me' [26,29].

Заключение. Персистирующая боль после тотального эндопротезирования коленного сустава при первичном гонартрозе представляет собой многофакторное состояние, определяемое клинико-патогенетической гетерогенностью послеоперационного периода. Наибольшее значение для реабилитационной стратегии имеют воспалительно-эдематозный, нейромышечно-ингибиторный, сенситизационно-ноципластический и саркопенически-метаболический фенотипы. Современная медицинская реабилитация после ТЭКС должна строиться на ранней стратификации риска, использовании объективного мониторинга и адресном выборе модулей реабилитации. Такой подход отвечает логике персонализированной медицины

и способен повысить клиническую эффективность послеоперационного ведения пациентов.

Таблица 1.

Клинико-патогенетические фенотипы после ТЭКС и их реабилитационные мишени

Фенотип	Ведущие клинические признаки	Ключевые инструменты оценки	Приоритетный реабилитационный модуль
Воспалительно-эдематозный	боль в покое/ночью, выпот, отёк, высокая irritability	NRS/VAS, УЗИ, CRP/hsCRP, ROM	контроль отёка, gentle ROM, symptom-guided progression
Нейромышечно-ингибиторный	extension lag, слабость квадрицепса, gait asymmetry, плохой TUG	динамометрия, sEMG, TUG, 6MWT	NMES, biofeedback, progressive strengthening
Сенситизационно-ноципластический	диспропорциональная боль, нарушения сна, высокий CSI/PainDETECT	CSI, PainDETECT, PROMs, толерантность к активности	pain neuroscience education, pacing, graded exposure
Саркопенически-метаболический	низкий мышечный резерв, утомляемость, замедленное	hand-held dynamometry, 30CST, 6MWT,	resistance training, нутритивная поддержка, fatigue pacing

	восстановление	nutrition screening	
--	----------------	------------------------	--

Финансирование, конфликт интересов, вклад авторов. Работа подготовлена без внешнего грантового финансирования. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Razzakov O.G. сформировал концепцию и подготовил рукопись; Saidov M.A. выполнил научное редактирование и клиническую интерпретацию; Sabirov D.R. осуществил научную экспертизу и окончательное согласование текста.

Список литературы

1. Jette DU, Hunter SJ, Burkett L, et al. Physical Therapist Management of Total Knee Arthroplasty. *Phys Ther.* 2020;100(9):1603-1631. doi:10.1093/ptj/pzaa099.
2. Cheng HY, Beswick AD, Bertram W, et al. What proportion of people have long-term pain after total hip or knee replacement? An update of a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open.* 2025;15:e088975. doi:10.1136/bmjopen-2024-088975.
3. Ghoshal A, Bhanvadia S, Singh S, Yaeger L, Haroutounian S. Factors associated with persistent postsurgical pain after total knee or hip joint replacement: a systematic review and meta-analysis. *Pain Rep.* 2023;8(1):e1052. doi:10.1097/PR9.0000000000001052.
4. Gonzalez FF, Barone A, Palaniappan R, et al. Preoperative neuropathic-like pain and central sensitisation are risk factors for chronic pain after total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. *Osteoarthritis Cartilage Open.* 2025;7(4):100674. doi:10.1016/j.ocarto.2025.100674.
5. Kim MS, Kim JJ, Kang KH, Kim MJ, In Y. Diagnosis of Central Sensitization and Its Effects on Postoperative Outcomes following Total Knee Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-analysis. *Diagnostics.* 2022;12(5):1248. doi:10.3390/diagnostics12051248.

6. Vervullens S, Meert L, Smeets RJEM, et al. A biopsychosocial approach to phenotyping people with knee osteoarthritis awaiting total knee arthroplasty: a secondary cohort analysis. *Ann Phys Rehabil Med.* 2024;67(8):101895. doi:10.1016/j.rehab.2024.101895.
7. Sumbal R, Abbas M, Sheikh SM, Sumbal A. Prevalence and Clinical Impact of Sarcopenia in Patients Undergoing Total Joint Arthroplasty: A Systematic Review and a Meta-Analysis. *J Arthroplasty.* 2024. doi:10.1016/j.arth.2024.06.021.
8. Hiyama Y, Taniguchi M, Ohtera S, et al. Quality Indicators for the Rehabilitation Before and After Total Knee Arthroplasty in Japan: A Modified Delphi Method and Practice Test. *Arthroplasty.* 2025;7:11. doi:10.1186/s42836-024-00297-5.
9. Konnyu KJ, Thoma LM, Cao W, et al. Rehabilitation for Total Knee Arthroplasty: A Systematic Review. *Am J Phys Med Rehabil.* 2023;102(1):19-33. doi:10.1097/PHM.0000000000002008.
10. Hamilton DF, Beard DJ, Barker KL, et al. Targeting rehabilitation to improve outcomes after total knee arthroplasty in patients at risk of poor outcomes: randomised controlled trial. *BMJ.* 2020;371:m3576. doi:10.1136/bmj.m3576.
11. Vervullens S, Meert L, Baert I, et al. Prehabilitation before total knee arthroplasty: a systematic review on the use and efficacy of stratified care. *Ann Phys Rehabil Med.* 2023;66(4):101705. doi:10.1016/j.rehab.2022.101705.
12. Gränicher P, Mulder L, Lenssen AF, et al. Prehabilitation Improves Knee Functioning Before and Up to 3 Months After Total Knee Arthroplasty: A Systematic Review With Meta-analysis. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2022;52(11):709-725. doi:10.2519/jospt.2022.11160.
13. Peng L, Wang K, Zeng Y, Wu Y, Si H, Shen B. Effect of Neuromuscular Electrical Stimulation After Total Knee Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Front Med.* 2021;8:779019. doi:10.3389/fmed.2021.779019.

14. Klika AK, Yakubek G, Piuizzi N, Calabrese G, Barsoum WK, Higuera CA. Neuromuscular Electrical Stimulation Use after Total Knee Arthroplasty Improves Early Return to Function: A Randomized Trial. *J Knee Surg.* 2022;35(1):104-111. doi:10.1055/s-0040-1713420.
15. Melnic CM, Paschalidis A, Katakam A, Bedair HS, Heng M. Patient-Reported Mental Health Score Influences Physical Function After Primary Total Knee Arthroplasty. *J Arthroplasty.* 2021;36(4):1277-1283. doi:10.1016/j.arth.2020.10.031.
16. Dobson F, Hinman RS, Roos EM, et al. OARSI recommended performance-based tests to assess physical function in people diagnosed with hip or knee osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage.* 2013;21(8):1042-1052. doi:10.1016/j.joca.2013.05.002.
17. Lyman S, Lee YY, Franklin PD, Li W, Cross MB, Padgett DE. Validation of the KOOS, JR: A Short-form Knee Arthroplasty Outcomes Survey. *Clin Orthop Relat Res.* 2016;474(6):1461-1471. doi:10.1007/s11999-016-4719-1.
18. Yuksel E, Kalkan S, Cekmece S, Unver B, Karatosun V. Assessing Minimal Detectable Changes and Test-Retest Reliability of the Timed Up and Go Test and the 2-Minute Walk Test in Patients With Total Knee Arthroplasty. *J Arthroplasty.* 2017;32(2):426-430. doi:10.1016/j.arth.2016.07.031.
19. Jakobsen TL, Kehlet H, Bandholm T. Reliability of the 6-min walk test after total knee arthroplasty. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2013;21(11):2625-2628. doi:10.1007/s00167-012-2054-y.
20. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ.* 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71.
21. Wainwright TW, Gill M, McDonald DA, et al. Consensus statement for perioperative care in total hip replacement and total knee replacement surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations. *Acta Orthop.* 2020;91(1):3-19. doi:10.1080/17453674.2019.1683790.

22. Adebero T, Omana H, Somerville L, Lanting B, Hunter SW. Effectiveness of prehabilitation on outcomes following total knee and hip arthroplasty for osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Disabil Rehabil.* 2024;46(24):5771-5790. doi:10.1080/09638288.2024.2313128.
23. Vasileiadis D, Drosos G, Charitoudis GS, et al. Does preoperative physiotherapy improve outcomes in patients undergoing total knee arthroplasty? A systematic review. *Musculoskeletal Care.* 2022;20(3):487-502. doi:10.1002/msc.1616.
24. Jørgensen SL, Kierkegaard S, Bohn MB, Aagaard P, Mechlenburg I. Effects of Resistance Training Prior to Total Hip or Knee Replacement on Post-operative Recovery in Functional Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Sports Act Living.* 2022;4:924307. doi:10.3389/fspor.2022.924307.
25. Davis AM, King LK, Stanaitis I, Hawker GA. Fundamentals of osteoarthritis: outcome evaluation with patient-reported measures and functional tests. *Osteoarthritis Cartilage.* 2022;30(6):775-785. doi:10.1016/j.joca.2021.07.016.
26. Graber J, Hinrichs-Kinney LA, Churchill L, et al. Implementation of a "People-Like-Me" Tool for Personalized Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty: A Mixed Methods Pilot Study. *J Eval Clin Pract.* 2025;31(1):e70028. doi:10.1111/jep.70028.
27. Willinger ML, Heimroth J, Sodhi N, et al. Management of Refractory Pain After Total Joint Arthroplasty. *Curr Pain Headache Rep.* 2021;25(6):42.
28. Pua YH, Seah FJ, Tan JW, et al. Patient reported outcomes do not correlate to functional knee recovery and range of motion in total knee arthroplasty. *J Orthop.* 2023;38:74-80.
29. Unger A, Prüfer F, Matko Š, Fischer MJ, Grote V. Same but Different? Exploring the Role of Patient-Reported Outcome Measures and Clinician-Reported Outcome Measures in Postoperative Knee and Hip Arthroplasty Rehabilitation. *J Clin Med.* 2025;14(7):2322. doi:10.3390/jcm14072322.

30. Liang A, Naylor JM, Harris IA, et al. Measurement and reporting of patient-important outcomes after knee arthroplasty: a systematic review. *Arthroplasty Today*. 2024;30:101553.